

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ

БАРЫШНИКОВА Е. И.

*канд. экон. наук, ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР*

Аргументировано, что управление образовательным пространством представляет собой разновидность социального управления, где применимы классические подходы к организации управленческой деятельности. Механизм управления образовательным пространством представлен совокупностью способов воздействия государственных органов образования на объект управления (образовательный кластер), что позволяет рассмотреть его в контексте единого социально-экономического тренда, определяющего доминанты и закономерности развития образовательных систем.

Ключевые слова: образовательная среда, образовательный комплекс, управление образовательным процессом, механизм управления.

THEORY AND PRACTICE OF MANAGING THE EDUCATIONAL SPACE

BARYSHNIKOVA E. I.

*candidate of economic sciences, senior lecturer
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the
Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

It is argued that the management of the educational space is a form of social management, where classical approaches to the organization of management activities are applicable. The mechanism of management of the educational space is represented by a set of ways of influencing the state education bodies on the object of management (educational cluster), which allows to consider it in the context of a single socio-economic trend, which determines the dominants and patterns of the development of educational systems.

Keywords: educational environment, educational complex, educational process management, management mechanism.

Актуальность темы исследования. Органы управления образованием на местах проводят государственную политику путем соблюдения государственных образовательных стандартов с установлением обязательного минимума содержания образовательных программ и максимального объема учебной нагрузки обучающихся,

требования к уровню подготовки выпускников. Задача органов управления образованием состоит не только в формальном обеспечении гарантий на образование, но и в создании условий для самоопределения и самореализации личности.

Цель исследования – рассмотреть теоретические и практические аспекты управления образовательным пространством.

Анализ последних исследований. Вопросам совершенствования систем управления организациями и, в частности, поиску новых форм их функционирования, посвящены труды зарубежных исследователей-классиков, среди которых: И. Ансофф, Э. Долан, Д. Линдсей, А. Файоль.

Специфичность управления социально-экономическими системами, как процесса, к которым, безусловно, относятся учебно-методические и образовательные комплексы, достаточно широко представлена в научных трудах И. Александрова, А. Амутинова, Н. Бабинцева, Л. Гончаровой, А. Гранберга, Н. Кетовой, Ю. Колесникова, Н. Некрасова, В. Овчинникова, Р. Попова, В. Тисуновой, Р. Шниппера.

Методические аспекты управления образовательным пространством с учетом возможности использования аналитических методов прогнозирования и диагностики их состояния проанализированы в исследованиях С. Андреева, В. Белоусова, А. Дружинина, В. Игнатова, О. Пчелинцева, М. Терованесова, С. Тяглова.

Математическое моделирование в сфере образования и управления социально-экономическими системами подробно представлено в научных работах С. Айзермана, Р. Акперова, К. Буркова, Г. Гореловой, Н. Лябаха, Я. Магнуса, В. Мхитаряна, С. Чефранова.

Изложение основного материала исследования. В самом общем смысле под управлением понимается целенаправленное воздействие субъекта управления на объекты управления в целях создания эффективно функционирующей системы на основе информационных связей и отношений. Весьма точное определение управления дал Г.В.Атаманчук: «Управление – это целеполагающее, т.е. созидательное, продуманное, организующее и регулирующее воздействие людей на собственную общественную жизнедеятельность, которое может быть осуществлено как непосредственно (в формах самоуправления), так и через специально созданные органы и структуры (государственные органы, политические партии, общественные объединения, предприятия, общества, союзы и проч.)» [1]. Объектами управления могут быть биологические, технические, производственные системы.

Управление реально и необходимо не только в этих областях, но и в сфере сложных социальных систем, в том числе образовательных.

Одной из разновидностей социальных систем является система образования, функционирующая в масштабе страны, области, города или района. Субъектами управления системой образования выступают Министерство образования, управления образования области или города, а также районные отделы образования.

Управление образовательными системами представляет собой разновидность социального управления, поэтому здесь применимы классические подходы к организации управленческой деятельности: функциональный, ситуационный, программно-целевой, личностно-ориентированный, системный и прочие. Однако, в зависимости от вида и сложности решаемых задач, целесообразно использовать различные подходы к управлению комплексно как наиболее общее теоретическое основание.

Интересны модели управления, которые были разработаны, получили свое теоретическое обоснование и вошли в практику управления образованием ведущих стран мира [2], поскольку многие из этих идей стали основой модернизации российского образования и взяты на вооружение республиканскими органами управления (табл.1).

Традиционное представление об управлении раскрывается в таких характеристиках, как целенаправленное воздействие субъекта на объект управления; влияние управляющей системы на управляемую систему с целью перевода последней в качественно новое состояние; внедрение элементов научной организации труда и прочее.

Однако с началом активного обращения к личности, с внедрением гуманистических идей в образовательный процесс потребовалась серьезная корректировка и переоценка теоретических основ современного управления. На смену философии воздействия в управлении идет философия взаимодействия, сотрудничества, рефлексивного управления. Теория управления существенно дополняется теорией педагогического менеджмента Ю.А. Конаржевского, Т.И. Шамовой [3,4]. Теория менеджмента привлекает прежде всего своей личностной направленностью, когда деятельность менеджера строится на основе подлинного уважения, доверия к своим сотрудникам, создания для них ситуаций успеха. Именно эта сторона менеджмента существенно дополняет теорию управления образовательным пространством.

Управление осуществляется с помощью механизма управления, который представляет собой подсистему для обеспечения свойств управляемости. Составляющие механизма разнообразны, их может быть

множество, но основные элементы представлены методологией (принципы, правила); органами, принимающие решения; исполнительными структурами; обратными связями и т.д.

Таблица 1 – Модели управления образовательными структурами

Модель управления, автор	Содержание
Бартон, 1983 г.	<p>Основными силами, обеспечивающими координацию в сфере высшего образования, являются государство, рынок и академическая элита.</p> <p>Так, преобладание первой силы формировало модель управления в России, Швеции, вторая сила определяла положение высшей школы в США, а примерами сильного влияния академического сообщества стали Великобритания, Франция, Италия.</p>
ван Вут, 1990 г.	<p>Два типа моделей управления высшим образованием с разной мерой участия государства. Одна модель характеризовалась тем, что государство в полной мере брало на себя функции планирования, контроля, ресурсного обеспечения (rational planning and authorpd control), а другая отражала ситуацию саморегулирования, фактически без участия государства (self-regulations).</p> <p>Иногда эти модели упрощенно называют «государство-контролер» и «государство - наблюдатель».</p>
«Куб управления», 90-е годы XX в.	<p>Воспроизводит и модифицирует три вектора: государство как субъект управления (т.е. уровень бюрократизации управления), саморегулирование (т.е. уровень автономии образовательных учреждений) и культурный фактор (образовательные учреждения как элементы культуры государства или как производители услуг, элементы рынка).</p>
Концепция нового менеджериализма конец XX – начало XXI в.в.	<p>Переноса идеи, подходы и методы управления коммерческими организациями в социальный сектор, авторы ставят знак равенства между самостоятельной, приносящей доход деятельностью учреждений социальной сферы, в том числе, образования, и коммерческой деятельностью, ориентированной на успешность рыночного поведения.</p> <p>Основными постулатами менеджериализма, как управленческой концепции, являются: принятие эффективности как первичной ценности деятельности организации; признание универсального характера методов и инструментов управления вне зависимости от сферы деятельности; позиционирование менеджеров как особой социальной группы и как профессионалов, реализующих, прежде всего, общественные интересы.</p>

Сущность управления образовательной системой, как и любой социальной системой, состоит в диагностике ее состояния и при выявлении недопустимых отклонений – в своевременном формировании

и осуществлении управленческих воздействий на нее с тем, чтобы поддерживать ее желаемое состояние и режим функционирования. Управленческие воздействия могут осуществляться в форме законов и других нормативно-правовых документов. К таким воздействиям относится и оперативная организационная деятельность органов управления учебными заведениями, а также рекомендации научных учреждений, исследующих проблемы, в конце концов работодатели. Желаемое состояние системы образования, режим ее функционирования задаются обществом посредством тех целей и задач, которые оно ставит перед этой системой, т.е. социальных требований к ожидаемому качеству обучения и воспитания молодежи, уровню ее личностного развития и социализации, степени подготовленности к жизни и деятельности в этом обществе. В общем виде систему управления образованием можно представить графически (рис. 1).

Вытекающие из закономерностей управления принципы управления выступают в качестве основных положений, ориентирующих руководителя, ректора, директора, менеджера в практической деятельности. В теории и практике управления выделяются принципы, соблюдение которых в управлении образовательной структурой беспрекословно: демократизация и гуманизация; системность и целостность в управлении; рациональное сочетание централизации и децентрализации; единство единоначалия и коллегиальности; объективность и полнота информации при принятии управленческого решения.

Рис. 1. Система управления образованием

Регулярные отчеты администрации, координационного совета и т.д. перед коллективом и общественностью, предоставление возможности каждому участнику процесса принимать участие в обсуждении решения и высказывать свою точку зрения направлены на утверждение демократизации в образовательном учреждении.

Одним из важнейших показателей усиления общественного характера управления образованием является разгосударствление системы образования и диверсификация образовательных учреждений. Разгосударствление означает, что наряду с государственными возникают негосударственные учебные заведения, они перестают быть структурами государственного аппарата, педагоги и воспитатели, учащиеся и родители действуют на основе собственных интересов, запросов региональных, национальных, профессиональных, конфессиональных объединений и групп.

Диверсификация образовательных учреждений предполагает одновременное развитие различных типов учебных заведений: гимназий, лицеев, колледжей, школ и классов с углубленным изучением отдельных предметов - как государственных, так и негосударственных.

Руководство негосударственным образовательным учреждением осуществляет непосредственно его учредитель или по его поручению попечительский совет, формируемый по усмотрению учредителя. Негосударственное образовательное учреждение имеет свой Устав, в котором определены полномочия попечительского совета, структура управления, порядок назначения и выборов руководителя образовательного учреждения.

Формирование образовательных кластеров и их функционирование можно рассматривать как одну из моделей реализации государственно-частного партнерства. По большому счету государственно-частное партнерство в сфере образования представляет институт модернизации образования, это инструмент для решения таких задач как получение образования детьми с различными образовательными потребностями; объединение и привлечение средств для улучшения качества обучающих программ; обеспечение условий для психофизиологической безопасности учащихся.

Для правильного применения инструмента, такого как государственно-частное партнерство, важно понять механизм, то есть совокупность всех форм и моделей реализации в практике. В процессе эволюции и развития государственно-частного партнерства сложилось много схем по взаимодействию бизнеса и государства. Существует разнообразная вариативность механизмов партнерства. Это зависит от имущественных факторов, возможных рисков и распределения

ответственности. Рассматривая инструменты финансового обеспечения государственно-частного партнерства в сфере образовательных услуг, выделим следующие важные преимущества:

во-первых, привлечение инвестиций частных лиц для финансовой поддержки обновления инфраструктуры учебных заведений снижает нагрузку с государственного бюджета, которому необходимо учесть расходы на выполнение запланированных проектов лишь в течение 2–3 лет.

во-вторых, образовательная сфера – это тот сегмент, в котором экономические выгоды могут напрямую исходить из социальной ответственности частного бизнеса. Бизнес сегодня призван и активно способствует развитию социальных инвестиций в области образования.

В наше время основным содержанием социальной ответственности компаний является взаимодействие их с образовательными учреждениями, их структурными подразделениями, учебными и научными коллективами, расширение присутствия компаний как в самом образовательном процессе, так и в управляющих органах.

Если раньше частный сектор ограничивался лишь благотворительной помощью, спонсорством или просто пожертвованиями, то сегодня он ориентирован на активное участие в жизни учебного заведения, его развитие, совершенствование материальной базы, в том числе и в рамках государственно-частного партнерства. Характерным признаком последнего времени является создание корпоративных университетов, как в самих компаниях, так и в рамках образовательного учреждения.

Таким образом, можно надеяться, что механизмы государственно-частного партнерства в обозримом будущем могут стать одними из основных направлений финансирования развития инфраструктуры и комплексов организаций высшего профессионального образования.

Список использованных источников

1. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г. В. Атаманчук. – 3-е изд., доп. – М.: Омега-Л, 2005. – 584 с.
2. Беляков С. А. Зарубежный опыт совершенствования управления образованием: основные модели / С. А. Беляков // Университетское управление: практика и анализ. – 2009. – №1. – С. 45-63.
3. Конаржевский, Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление / Ю. А. Конаржевский. – М.: Педагогический поиск, 2000. – 222 с.

4. Шамова, Т. И. Управление образовательными системами: учебное пособие для вузов / Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. П. Капустин. – М.: Владос, 2002. – 320 с.

5. Цирульников, А. М. Инновационные комплексы в сфере образования: Рекомендации по созданию и управлению / А. М. Цирульников, А. С. Русаков, М. М. Эпштейн. – Санкт-Петербург: Агентство Образовательного Сотрудничества, 2009. – 224 с.

6. Тяглов, С. Г. Модернизация структурного взаимодействия трёхкомпонентной системы «образование-власть-бизнес» / С. Г. Тяглов, Е. А. Ячник // Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2013. – № 1. – С. 509-513.

7. Пуденко, Т. И. Методологические и теоретические основания управления устойчивым развитием территориальных систем образования / Т. И. Пуденко // Теоретико-методологические основы проектирования современной системы управления образованием: сборник научных трудов / ФГНУ «Институт управления образованием» РАО. – М.; СПб.: Нестор-История, 2013. – 321 с.

УДК 330.567.2
DOI

КАТЕГОРИЯ «ПОТРЕБЛЕНИЕ»: ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В РАМКАХ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА

МАНЧЕВА И. К.
аспирант

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР

Статья посвящена актуальной проблеме в системе общественного воспроизводства – потреблению. Анализируются основные теоретико-методологические подходы различных научных школ политэкономии к дефинированию потребления в данной области. Институциональный анализ категории «потребление» позволил раскрыть ее содержание в рамках междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: *потребление, потребности, политическая экономия, междисциплинарность, методология, институт, экономическая категория.*